

FIZIKANI FANLARARO ALOQADORLIKDA O'QITISHNING AHAMIYATI

F. Q. Tugalov, JDPU P.f.f.d. (PhD), dotsent

Ushbu maqolada har bir fanining o'zini differentsiyalash jarayonlari bilan bir qatorda fizika fanining tabiiy bilimlarning boshqa sohalari bilan integratsiya jarayonlari ham davom etishi va jadal rivojlanishi haqida so'z boradi. Fanlararo aloqadorlikka oid bilimlarning tobora ko'proq bir-biriga bog'liq bo'lgan yangi tarmoqlari paydo bo'lishi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, talaba, tabiiy fanlar, fanlararo aloqadorlik, gumanitar bilimlar, bilim, ko'nikma, malaka, ilmiy dunyoqarash, tabiat, jamiyat, inson, matematika, fizika, kimyo, biologiya, astronomiya.

В данной статье наряду с процессами дифференциации каждой науки продолжают и быстро развиваются процессы интеграции физической науки с другими областями естествознания. Дана информация о появлении новых отраслей знаний, связанных с междисциплинарными связями.

Ключевые слова: высшее образование, студент, естественные науки, междисциплинарный связи, гуманитарные науки, знания, умения, навыки, научное мировоззрение, природа, общество, человек, математика, физика, химия, биология, астрономия.

This article talks about the continuing and rapid development of the processes of integration of physical science with other fields of natural knowledge, along with the processes of differentiation of each science. Evidence is presented of the emergence of new, increasingly interrelated fields of interdisciplinary knowledge.

Key words: higher education, student, natural sciences, interdisciplinarity, humanities, knowledge, skills, competence, scientific outlook, nature, society, human, mathematics, physics, chemistry, biology, astronomy.

Oliy o'quv yurtlari talabalarida bilim va ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishga oid ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Ammo bozor munosobatlari qaror topayotgan hozirgi sharoitda mehnat bozorida yuzaga keluvchi keskin raqobatga bardoshli, har bir fan asoslarini puxta o'zlashtirgan, yuqori darajadagi kasbiy ko'nikma va malakaga ega, muayyan vaziyatlarni to'g'ri baholay oluvchi mutaxassislarni tayyorlash borasida hal etilishi lozim bo'lgan bir qator muammolar o'zining to'laqonli yechimiga ega bo'lgani yo'q.

Fanlarni o'zaro aloqadorlikda o'qitish esa talabalarda bilim va ko'nikmalarni mantiqli asosda shakllantirish va rivojlantirishning muhim omili bo'lib hisoblanadi. Chunki har bir fandan berilayotgan o'quv materialini boshqa fanlar ma'lumotlari bilan aloqadorlikda talabalarga o'rgatish bevosita ularda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, shu o'quv materialining maqsadini yaxshi tushunish, o'rganilayotgan fanning boshqa fanlar asoslarini o'rganishdagi ahamiyatini bilish va uni o'rganishda faol qatnashishiga imkon berib qolmasdan, balki bilim faoliyatini shakllantiradi va rivojlantiradi. Shu bilan birgalikda fanlararo aloqadorlik o'quv rejalarida ko'rsatilgan fanlarni o'qitish jarayonining organik hujayrasi bo'lishi bilan birgalikda har bir darsning ta'sir doirasini ko'rsatadi va ko'rgazmaliligini oshiradi.

Fanlararo aloqadorlik talabalarga turli o'quv fanlarini o'rganish va ishlab chiqarish ta'limini tashkil etishda o'z bilimlaridan unumli foydalanishga imkoniyat yaratadi, ularda hodisalar va jarayonlar haqida yaxlit tasavvurlarni shakllantirishga yordam beradi.

Ilmiy dunyoqarashni shakllantirishning yaxlit jarayoni esa ta'limdagi uzviylik va fanlararo aloqadorlik yordamida ta'minlanadi. Fanlararo aloqadorlikni amalga oshirish esa ayni bir holatda turli nuqtai nazardan qarash va bu holat to'g'risida yaxlit tasavvurga ega bo'lish imkonini beradi. O'quv materiallarini fanlararo aloqadorlikda o'qitish jarayonida ta'lim oluvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish amalga oshiriladi.

Ta'lim jarayonida fizika kursining o'quv-tarbiyaviy samaradorligini ta'minlashda fanlararo aloqadorlikda o'qitish talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ya'ni, tabiat-jamiat-inson tushunchalarini yaxlit, bir butunlikda qarashning ahamiyati juda katta hisoblanadi. Bu tushunchalarni o'rganish aniq, tabiiy va ijtimoiy-gumanitar fanlar integratsiyasini ta'minlaydi.

Ta'lim jarayonini tashkiliy-metodik ta'minlashda fanlararo aloqadorlik oliy ta'limning ta'lim tizimidagi integratsiya jarayonlarining in'ikosi hisoblanadi. Bu tabiiy fanlar, shu jumladan fizikaning deyarli barcha o'quv fanlari uchun xosdir. Buning sababi shundaki, tabiiy fanlarning aksariyat sohalarida fizik tushunchalar, qonunlar, nazariyalar va tamoyillar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ular ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda muhim o'rin tutadi va barcha fanlarda mavjud bo'lgan ma'lumotlarni o'zlashtirish uchun asos bo'ladi. "Agar tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, dunyodagi deyarli barcha kashfiyot va texnologiyalarni yaratishda fizika fani fundamental asos bo'lganini ko'ramiz. Haqiqatan ham, fizika qonuniyatlarini chuqur egallamasdan turib, mashinasozlik, elektrotexnika, IT, suv va energiyani tejaydigan texnologiyalar kabi bugun zamon talab qilayotgan sohalarda natijaga erishib bo'lmaydi"[1].

Fizika – tabiat to'g'risidagi, uning umumiy qonuniyatlarini o'rganadigan fandır. Shuning uchun tabiiy bilimlar asosida fizika va uning qonunlari yotadi. Fizikaning boshqa tabiiy fanlarga kirib borishi shunchalik ko'p qirralikka, ularning tutashgan joylarida yangi tabiiy fanlar paydo bo'ladi. Fizika bilan kimyo orasida ularning ikkalasiga ham tegishli bo'lgan keng sohalar bor, hatto fizika-kimyo va kimyoviy fizika degan maxsus fanlar vujudga kelgan. Osmon jismlarida bo'ladigan fizik hodisalarni o'rganuvchi astrofizika va Yer atmosferasi hamda Yer qobig'ida bo'ladigan fizik hodisalarni o'rganuvchi geofizika fanlari shu tariqa vujudga kelgan. Fizika sohasidagi kashfiyotlar ko'pincha boshqa fanlarning rivojlanishiga asos bo'ladi. Mikroskop va teleskopning

ixtiro qilinishi biologiya va astronomiyaning taraqqiyotini tezlashtirdi. Fiziklar tomonidan ochilgan spektral analiz astrofizikaning asosiy usullaridan biri bo'lib qoldi va hokazo.

Tabiat haqidagi fanlar ichida texnika taraqqiyoti uchun fizika eng katta ahamiyatga ega. Fizika texnikaning asosidir, chunki fizika qonunlari texnikada ko'p qo'llaniladi. Fizika sohasidagi yangi kashfiyotlar mavjud texnikaning yaxshilanishi yoki yangi texnikaning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Texnikaning taraqqiyoti o'z navbatida fanning yanada rivojlanishiga olib keladi.

XX asrda fizika sohasida ko'plab muhim kashfiyotlar qilindi. Eng muhim kashfiyotlardan biri yadro energiyasini amaliy hosil qilish usullarini ishlab chiqarish va undan xalq xo'jaligida foydalanish bo'ldi, atom elektronstansiyalari qurildi.

Fizika – hozirgi zamon tabiiy bilimlarini va dunyo texnologik holatining tayanch fanidir. Fizika insonning texnikaviy yutuqlarining asosini aniqlab bersa ham, bir vaqtning o'zida tabiiy bilimlarni biologiyasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. O'byektiv holda, bu shu bilan bog'liqlik, biologiya tirik tabiat to'g'risidagi fandır. Fizika va biologiya fanlarining tabiiy ravishda bir-birini to'ldirishi olamning tabiiy-ilmii manzarasiga asos solishga imkon beradi.

Fizika va boshqa tabiiy fanlarning rivojlanishiga sabab nimada? Eng avvalo insoniyatning amaliy ehtiyoji natijasida. Insoniyatning butun tarixi shuni ko'rsatadiki, agar jamiyat oldida muhim ehtiyoj paydo bo'lsa, bu fanni oldinga harakatga keltiradi.

Inson uni o'rab turgan tabiat, ya'ni Koinot, o'zi to'g'risida va o'zi erishgan yutuqlari to'g'risidagi bilimlarga ega. Bu undagi barcha axborotlarni ikkita katta bilimlarga: tabiiy va gumanitar bilimlarga bo'ladi.

Gumanitar bilimlar jamiyat va inson to'g'risidagi bilimlarni beradi. Bu fanlarning bir-biridan farqi shundaki, tabiiy fanlar tabiatni o'rgansa, gumanitar fanlar esa kishilik jamiyatini o'rganadi. Ikkala guruh

bilimlari orasida umumiy qonuniyatlar, tadqiqot uslublari va usullari mavjud va ular bir-birini to'ldirib boradi. Oxirgi vaqtlarda tabiiy, gumanitar, jamiyatshunoslar va faylasuflarning birgalikdagi ishlari katta ahamiyatga ega bo'lmoqda.

Talabalarda fizika faniga nisbatan qiziqish uyg'ota olish, ularning kelajakda shu fanga nisbatan qanday munosabatda bo'lishi aynan fizika o'qituvchisiga bog'liq. Bu vazifani hal etishda talabalarning o'qishga munosabati, fanga qiziqishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Qiziqish orqali fanni o'rganishga bo'lgan ishtiyoq ortadi, diqqat, tasavvur qilish kengayadi, fikrni to'plash o'sadi. Agar o'qituvchi talabalarda o'z faniga nisbatan qiziqish uyg'ota olsagina talabalarning mustaqil, ijodiy ishlari uchun imkoniyat yaratiladi, ular bilimlarni egallashga, bu yo'lda uchraydigan turli qiyinchiliklarni yengishga intiladilar.

Pedagogika oliy ta'lim muassasalari fizika va astronomiya ta'lim yo'nalishi talabalari uchun o'qitiladigan Fizika o'qitish metodikasi fani o'quv dasturida berilgan mavzularni o'qitishda o'qituvchidan talabalarga mavzuning mazmun mohiyatini tushuntirish bilan birga o'qitish metodikasini ham tushuntirilishi talab qilinadi.

Shunday ekan maktab o'quvchilarining fizikaga qiziqishlarini uyg'otishda o'qituvchining shaxsiy sifatleri, darslarda ko'rgazmali vositalarni qo'llay bilishi, tajribalarni o'quvchilarning o'zlari bajarishlari muhim rol o'ynaydi. Ko'pchilik yuqori sinf o'quvchilarining fanga qiziqishlari ularning bo'lajak kasbni tanlashlari bilan bog'liq bo'ladi.

O'quvchilarning fan asoslarini egallashlariga qiziqtirish uchun har xil munozara darslaridan, qiziqarli o'yin va turli metodlardan foydalanib dars o'tish lozim. Buning uchun o'qituvchi doimiy ravishda izlanishi, o'z ustida muntazam ishlashi va bilimini boyitib borishi lozim.

Shuningdek, darsda "Qiziqarli o'qitish" metodidan foydalanish ham ko'zlangan natijani beradi. "Qiziqarli o'qitish" metodining mazmuni shundan iboratki, bu darsda muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish hamda bu muammoni hal etish yo'llarini topishni o'quvchilarga

topshirish va shu yo'l orqali o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, mustaqil ishlash mahoratlarini oshirish, o'quvchilarning ijodiy xarakterdagi topshiriqlarni bajarishini nazorat qilish va rag'batlantirib borish kabi masalalar hal etiladi.

Bulardan tashqari o'quvchilar o'zlari ilmiy-ommabop adabiyotlardan mustaqil o'qiganlarini sinf o'quvchilariga gapirib bera oladigan sharoitni vujudga keltirish, tabiat hamda texnika hodisalarini mustaqil kuzatish natijasida vujudga kelgan savollarga barcha o'quvchilar bilan birgalikda javob topish ham o'quvchilarning qiziqishlarini oshirishda alohida ahamiyat kasb etadi.

O'quvchilarning fanga, bilim olishga qiziqishlarining paydo bo'lishi va rivojlanishi ularning qo'shimcha adabiyotlar, ilmiy-ommabop jurnallar, oliy o'quv yurtlariga kirish uchun tayyorlanayotgan o'quvchilarga mo'ljallangan o'quv qo'llanmalar va boshqa materiallardan qanchalik ko'p foydalanishlariga ham bog'liq. Buning uchun o'qituvchi dars davomida o'quvchilarni qo'shimcha adabiyotlar bilan ishlash malakalarini shakllantirib borishi kerak.

Fizika o'qitish metodikasi darslarida fanlararo aloqadorlikni ta'minlashda o'quvchilarga yuqorida keltirilgan mustaqil o'qigan ilmiy manbalardan foydalanib, fanlararo bog'lanishni o'z ichiga olgan insho va referatlar yozishni taklif etish ham ma'lum samara beradi. Masalan: "Fizika va hayot", "Fizika - tabiat haqidagi fan", "Tabiat va texnika" mavzularida insho va referatlar yozish taklif qilinishi mumkin. Chunki o'quvchilar o'zlarining mustaqil ishlarining natijalariga o'qituvchi befarq emasligini his etishlari uchun o'quvchilar tayyorlagan insho va referatlar o'qituvchi tomonidan tekshirilishi va baholanishi kerak. Bunday ishlar butun sinf o'quvchilariga shunday ish qilishga moyillikni oshiradi va tabiiyki, ular ham qo'shimcha materiallardan foydalanishga intilishadi. Shuning uchun o'qituvchi o'quv mashg'ulotlari hamda dars jarayonida o'quvchilarni ijodiy, aqliy mehnatga, faqat yangi bilimlarni olishlarigagina emas, shu bilan birga ularning bilimga oid mahoratlarini

takomillashtirish va amalda qo‘llash qobiliyatlarini oshirib borishlariga ham yordam beradi.

Fizika o‘qitish metodikasi fani o‘quv dasturida berilgan “Fizika kursining boshqa o‘quv fanlar bilan o‘zaro aloqasi” mavzusida fizika o‘qitishda fanlararo bog‘lanishning roli, fizika ta’limi asosida integrativ kurslarning yaratilishi, fizikaning matematika bilan o‘zaro aloqasi, fizikaning kimyo bilan o‘zaro aloqasi, fizikaning biologiya bilan o‘zaro aloqasi, fizikaning astronomiya bilan o‘zaro aloqasi, fizikaning geografiya bilan o‘zaro aloqasi yoritiladi [2].

O‘quvchilarning fizikaga bo‘lgan qiziqishlarini shakllantirishda fanlarni o‘zaro bog‘lab o‘qitish yaxshi samara beradi. Masalan, matematika fani bilan bog‘lab o‘qitish maktab o‘quvchilarining shu fan bo‘yicha olgan bilimlarini mustahkamlashga, ularning matematikaga bo‘lgan qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. Fizik qonunlar matematik formulalarda ifodalanishi, matematik formulalar va amallar fizika qonunlaridan xulosa chiqarishda, masalalar yechishda, laboratoriya ishlarini bajarishda foydalanilishi o‘quvchilarga tushuntirib o‘tiladi.

Shuningdek, kimyo kursining fizikadagi ahamiyatini aytib o‘tish mumkin. Masalan, yonilg‘ining energiyasi haqidagi masala ko‘rib chiqilayotganda fizik va kimyoviy hodisalarning ta’rifini, reaksiya tushunchasini takrorlash tavsiya etiladi. “Metallarda elektr toki” va “Eritmalarda elektr toki” mavzularini o‘rganish vaqtigacha o‘quvchilar kimyoviy elementlarning belgilarini, kimyoviy formula va tenglamalarni yozishni, reaksiyalarni biladilar, bu yangi mavzuni oson o‘rganishga yordam beradi.

O‘quvchilarda o‘qishga qiziqishni shakllantirish, o‘qishni hayot bilan bog‘lashni kuchaytirishda biologiya bilan bog‘lanishni ta’kidlamaslik mumkin emas. Buning uchun qiziqarli misollar ko‘p. Masalan, “Quturgan bodring” o‘simligi shunday tuzilganki, uning mevasi pishib yetilishi natijasida suyuqlikning bosimi ortib ketadi, meva ajraladi va

reaktiv harakat tufayli urug'ni bir tomonga olib poyadan otilib ketadi. Yoki "Bug'u oyog'idagi tuklar pastga yo'nalgan, shuning uchun bug'u oyog'i qorga kirayotganda ishqalanish katta, chiqarayotganda kichik bo'ladi.

Shunga o'xshash, fizika fanini boshqa fanlar bilan bog'lab o'qitish o'quvchilarning fanga qiziqishlariga va o'zlari ham mustaqil adabiyotlar bilan ishlashlariga turtki bo'ladi. Zero, bugungi kun kishisi olamda yuz berayotgan voqea va hodisalarni to'liq anglash uchun tor sohadagi mutaxassis emas, barcha sohalarni tushunadigan har tamonlama bilimga ega bo'lgan, keng qamrovli inson bo'lishi kerak [3].

Xulosa qilib aytganda, o'qituvchi darsda qanday metoddan foydalanmasin, dars davomida o'quvchilarning bilimini, ularning qiziqishlarini oshirish va rag'batlantirishni, shu yo'llar orqali esa kelajak avlodni tarbiyalashni maqsad qilib qo'ymog'i lozim. Fanlararo aloqadorlikda o'qitish orqali o'quvchilar har tamonlama bugungi kunga mos, bilimli, komil inson bo'lib yetishishlarini tushunishlari kerak.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. //www.president.uz.
2. Fizika o'qitish metodikasi.- O'quv dasturi, 60110700 – Fizika va astronomiya ta'lim yo'nalishi uchun. – Jizzax 2024.: JDPU. – 14 b.
3. Гельман З. Е. Узкоспециальным бывает только невежество// Высшее образование в России. 1992 № 3.

